

**TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING
KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-
PSIXOLOGIK ASOSLARI**

Latifa Zarifovna Korayeva

Navoiy innovatsiyalar universiteti

“Ijtimoiy gumanitar fanlar”

kafedirasi o'qituvchisi (PhD)

tel: +998913321838

Anotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning asosiy muammolari va yechimlari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: intellektual, kreativlik, diqqat tafakkur.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы и пути решения развития творческих способностей учащихся начальной школы в образовательном процессе.

Ключевые слова: интеллектуализм, творчество, внимание, мышление.

Annotation. This article discusses the main problems and solutions to the development of creative abilities of elementary school students in the educational process.

Key words: intellectual, creativity, attention, thinking.

Jamiyat a'zolarining ijtimoiy faolligi ularning ilmiy salohiyati hamda ilmiy dunyoqarashi bilan belgilanadi. Hozirgi davrda taraqqiy etgan davlatlarning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy ravnaqi fan taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday tizimida yosh avlodni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim sohasidagi islohotlar faqat malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilib qolmay, balki fuqarolik jamiyatining ilmiy salohiyatini rivojlantirishga ham qaratilgandir.

Bugungi kunda mustaqil Respublikamizda ta'lim sohasida tub islohatlar amalga oshirilmoqda. Kadrlar tayyorlash sistemasi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollariidan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyalarining zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish nazarda tutiladi», deb ta'kidlangan. Bugungi davr talabi – mamlakatning ta'lim oshirishga xizmat qiluvchi pedagog kadrlar va ular mehnatlarining samarasi bo'lgan - yosh avlodni bilimli, zukko, mehnatkash, Vatanga sadoqatli yoshlarni tarbiyalash mehnati yotadi. Pedagogning vazifasi - yosh avlodga ta'lim – tarbiya berish ekan, bunga albatta o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, faolligini oshirish va ko'proq ma'lumot olishini ta'minlamasdan turib ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ imkoniyatini rivojlantirishda tarbiyaning ahamiyati muhim rol o'ynaydi. Kreativ imkoniyatni oshirish uchun tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni aks ettiradi. Kreativ imkoniyatni rivojlantirish jarayonida o'quvchilarda jamiyatga naf keltiradigan, shaxsga quyiladigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va ko'nikma hosil qilinadi. Bunga erishish uchun o'quvchining ongiga, dunyo qarashi va irodasiga tizimli, muntazam ta'sir etib boriladi. Kreativ salohiyatni rivojlantirish jarayonida bulardan birortasi e'tibordan chetda qolsa, ko'zlangan maqsadga erishish qiyinlashadi. Mana shu psixologik jihatlarni e'tiborga olingandagina yoshlarning intellektual kreativ qobiliyatlarini shakllantirib uni rivojlantirishga imkon yaratiladi. Ta'lim-tarbiya berish jarayonida ta'limning ma'lum bir maqsadga qaratilishi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayoni yoshlarning intellektual kreativ qobiliyatlarini shakllantirmasdan turib ularni rivojlantirib bo'lmaydi.

Biz quyida intellektual faollikning yuqori darajasi hisoblanmish kreativlik haqida muloxaza yuritishga xarakat qilamiz. Chunki bu narsa psixologiyada juda kam o'rganilgan. Lekin muhim ahamiyat kasb etuvchi jabha bo'lib xisoblanadi, umumiy holatda kreativlik tushinchasi va jarayonning o'tmishdagi hozirgi davrdagi yoki keyingi xususiyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Ushbu jarayon natijasida odam yoki

odamlarning guruhi oldin maqjud bo'lmagan biror narsani yaratadi, kashf qiladi, yangilik elementlarini vujudga keltiradi. X.Ye.Trik kreativlikni o'rganishning 4 yo'nalishini ko'rsatib beradi va ularning har birini izoxlashga intiladi.

1. Kreativlik natijasi sifatida
2. Kreativlik qobiliyat sifatida
3. Kreativlik jarayon sifatida
4. Kreativlik shaxsning xususiyati sifatida

Atoqli psixolog Man Fersoi, K.Teylor va boshqalar 1-chi yondoshishning tarafdorlari safiga kiradilar. Ular kreativ natijaning 3 xususiyatini belgilab beradilar. Miqdor, sifat ko'pchilik tadqiqotchilar natijani ijodning yagona mezoni deb xisoblaydilar, goho bu fikrga antitezi sifatida ishonchsizlik bildiradilar, unga shubxa bilan qaraydilar. Jumladan, Teylor, Slit va boshqa olimlarning ko'rsatishiga kreativ natijaning ko'pchilik belgilangan taraflari haqida ayrim jihatlari bilan ijodga bevosita aloqasi bor xolos, qolganlari esa sinovdan o'tkazilayotgan ishlarining umumiy natijalarini tariflashga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Kreativlikni jarayon sifatida o'rganishda kreativ fikrlarning bir necha bosqichlari darajalari va turlari takidlab o'tiladi. Psixolog Uolles 1926 yildan e'tiboran kreativ jarayon bosqichlarini tadqiq qilishni boshlagan edi. Chunki ushbu izlanish tasviriy xususiyatga egadir. Muallif kreativ jarayonda 4 bosqich mavjudligini alohida uqtirib o'tadi.

1. Psixologik jihatdan vaziyatga tayyorlanish
2. Har qaysi shaxsiy, kognitiv, motivatsion jabhalar bilan yetilish
3. Yuzaga kelgan vaziyatga nisbatan ruhlanish

4. Muommo yoki vaziyatning haqiqatligini tekshirish Bugungi kunda olib borilayotgan kreativ imkoniyatni rivojlantirishga oid barcha ishlarning sifat samaradorligi talab darajasida emas. Har bir o'quvchiga, uning shaxsiy xususiyatidan kelib chiqib, uning kreativ imkoniyatini rivojlantirish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayoniga biror psixologik yoki pedagogik uslubni qo'llash murakkab jarayondir. Lekin bu davr talabidir. Muayyan takomillashgan pedagogik yoki psixologik uslubni qo'llash, uni mantiqiy-nazariy jihatdan to'liq anglab olish va amaliyotga qo'llashgacha

bo'lgan murakkab jarayonga qaraganda – jarayonning o'zini loyihalashtirish eng qulay va samarador uslubdir. Ya'ni har bir o'quvchiga individual yondoshish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yo'naltirilgan tarbiya tizimi o'qituvchidan yoshlarning kreativlik qobiliyatini rivojlantirishda tarbiya uslubiyotlariga alohida munosabat bilan yondoshishni, uslubiyotni hamda mavjud holatni to'liq o'rganishni, jarayonga kreativ muhitni olib kirishni taqozo etadi. Bunga asosiy sabab:

- intellektual kreativ ishlar jarayonida to'liq muvaffaqiyatga erishish yoki muvaffaqiyatsizlik tahdidining mavjudligi;

- boshlang'ich sinf o'quvchisi to'qnashadigan va ba'zan ko'p yillar davomida muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz kurashadigan hayotiy holatlardan biri – bu fikrining o'ylaganidyeck ro'yobga chiqmasligini anglash;

- boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'pincha o'zining dunyoqarashi, tasavvurining qanday darajada kengligidan kelib chiqib, fikrlaydi hamda bu fikrlashni mavjudlikning ijobiy, yoki salbiy holatlari bilan bog'lab tahlil qila olmasligidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual imkoniyatini rivojlantirish jarayonini shakllantirishda quyidagi holatlar e'tiborga olinishi kerak:

1) Intellektual imkoniyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayoni maksimal darajada texnokratik bo'lishi kerak. Buning uchun esa psixologik hamda pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish kerak;

2) Intellektual imkoniyatni shakllantirishni ta'lim-tarbiya jarayoniga singdirilishi ko'zda tutilayotgan tegishli texnologiyalarni ilmiy asoslash va ishlab chiqish lozim;

3) Intellektual imkoniyatni shakllantiruvchi tarbiya jarayonining dastlabki holatda ijtimoiy-psixologik muhitni aniq tahlil qilish hamda taktik jarayonni mukammal ishlab chiqish kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi shaxsining shakllanish jarayoniga – jamiyatda qabul qilingan axloq normalari, hulq normalari, ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarni singdirish texnologiyalarini yaratish ko'pgina jihatdan yakuniy natijani

ta'minlashga xizmat qiladi. Shu o'rinda shaxsning ijtimoiylashuviga ham e'tiborni qaratsak:

1. Boshlang'ich jamoalashuv yoki moslashuv bosqichi. Bunda o'quvchi tomonidan ijtimoiy tajriba o'zlashtiriladi, moslashtiriladi va qabul qilinadi.

2. Individuallashuv bosqichi. Bunda o'quvchilarni o'z ustida mustaqil ishlashlari va mustaqil fikrlarini ruyobga chiqarishda o'zining mustaqil fikrini bildirish istagi, jamoat xulq normalariga nisbatan ijobiy hamda tanqidiy fikrlash paydo bo'ladi.

3. Intyegratsion bosqich. O'quvchi jamiyatda o'zi o'rnini topish, jamiyat hayotiga kirishish, atrofdagilarga ijobiy tomondan tanilish, faoliyatda o'zini ijobiy tarafdin ko'rsatish harakatiga tushadi, ya'ni shaxs sifatida o'zini tanitish istagi birinchi o'ringa chiqadi.

4. Ijtimoiy faoliyat bosqichi. Bu bosqich inson balog'atga yetgan davrdan boshlab, hayotining oxirigacha davom etadi. Shaxsning o'zini-o'zi tarbiyalash jarayoni, ya'ni o'zining intellektual imkoniyatini tashqi va ichki omillar ta'sirida shakllantirib boradi. Bunda mehnat jamoasidagi ijtimoiy-psixologik muhit katta ahamiyatga ega.

Yuqorida intellektual imkoniyatni shakllantirish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi barcha omillarni qarab chiqdik. Tabiiyki, intellektual imkoniyatni shakllantirib uni rivojlantirib borish uchun, ta'lim-tarbiya jarayoniga bunday texnologik yondoshuv o'ziga xos savollarni keltirib chiqarishi mumkin.

Jumladan, texnologik asosda umumta'lim maktablarida o'quvchilarning tarbiyaviy jarayonini qanday tashkil etish kerak? – degan savol yuzaga kelishi muqarrardir. Bu savolga javob berish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

1) Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'lumotlar bazasini yaratish. Ma'lumotlar bazasi o'quvchi shaxsiga tegishli barcha ma'lumotlarni qamrab olishi kerak.

2) Umumta'lim maktabidagi ijtimoiy muhitning aniq tahlilini amalga oshirish. Aynan muhit qanday darajada ekanligi o'quvchi tarbiyasiga, uning kreativ

imkoniyatining shakllanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Muhit tahlili quyidagi ko'rinishda amalga oshirilishi kerak:

- mavjud ijtimoiy muhitning asl holatini, kreativ imkoniyatni rivojlantiruvchi harakatlarini aniqlash;

- o'qituvchi-tarbiyachilarning ijtimoiy muhitga munosabatini aniqlash;

- o'quvchilarning ijtimoiy muhitga, maktab rahbariyati olib borayotgan faoliyatga munosabatini aniqlash;

- yuzaga kelayotgan va yechimini kutayotgan muammolarni aniqlash.

3) O'quvchilarning kreativ faoliyatini oshiruvchi aniq reja va dasturini ishlab chiqish.

4) O'quvchilarning kreativ imkoniyatini rivojlantirish jarayonining monitoringini yaratish. Amalga oshiriladigan barcha ishlarning yagona monitoringini shakllantirish orqali, jarayonni bevosita kuzatish imkoni yuzaga keladi. Bundan tashqari jarayonning borishini tahlil qilish mumkin.

5) Jarayonga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish dasturi. Monitoring natijasida jarayonga tegishli ishlarning qanday darajada bajarilishidan kelib chiqib, joriy o'zgartirishlarni amalga oshirish kerak. Shu maqsadda qo'shimcha o'zgartirishlar dasturini ishlab chiqish mumkin. Bu dastur korreksion (tuzatish) ahamiyatga ega bo'lib, jarayon samaradorligi va ish sifatini yanada ko'tarishga qaratiladi.

O'quvchilarning intellektual imkoniyatini rivojlantiruvchi har qanday maqsadga qaratilgan tarbiya jarayonining mohiyati va vazifalari tarbiyachi tomonidan rejalashtiriladi va ketma-ket bajariladigan usullar belgilab olinadi:

1. O'quvchilarning kreativ imkoniyatini shakllantiruvchi hislatlarini uyg'otish va rivojlantirish rejalashtiriladi.

2. Mana shu hislatlarni rivojlantirishni amalga oshiruvchi usullarni yaratish yoki kreativ imkoniyatni oshirib borishga xizmat qiluvchi manbalar izlab topiladi.

3. Belgilangan maqsad uchun xizmat qiladigan nazariy va amaliy manbalarni qaysisini va qayerda ishlatish rejalashtiriladi.

Mana shunday rejaga solinib olib boriladigan ishlarni amalga oshirish ta'lim-tarbiya tizimi jarayonida ham yoshlarning intellektual imkoniyatini rivojlantirib boradi, jamiyat va insonlarning intellektual va jismoniy faoliyatini oshirib boradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun, ularning intellektual-kreativ salohiyatini rivojlantirishni to'g'ri yo'lga qoyish uchun o'quvchilar kreativ faoliyatini amalga oshiruvchi tadbirlarni belgilab ularni ikki guruhga ajratamiz:

1. «Intellektuallar» guruhi

1) «Zakovat», «Iqtidor», «Imkon» kabi intellektual o'yinlarni o'tkazish;

2) «Eng yaxshi diktant, matematik, musiqachi, rassom ... va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

2. «Ijodkor va istye'dodli yoshlar» guruhi

1) «Eng yaxshi shye'r, rasm, foto, kashta, so'zana va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

2) «Quvnoqlar va Zukkolar» klublari jamoalari bellashuvlarini o'tkazish;

3) «Eng yaxshi hamshira, hisobchi, oshpaz, tikuvchi va hokazo» nomlarda tanlovlar o'tkazish;

4) «Yosh musavvir», «Yosh musiqashunos», «Yosh kitobxon», «Yosh ijodkor» kabi klublarni tuzish;

5) ijodkor yoshlarning kreativ kechalari va ko'rgazmalarini tashkil etish;

6) umumxalq bayramlari, Xalqaro va Milliy bayram kunlari munosabati bilan tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish.

7) Buyuk mutafakkirlarimizning tavallud kunlariga bag'ishlangan bayram kechalarini sahnaviy ko'rinishlarini uyushtirish;

8) Mustaqil ravishda biror bir mavzuga bag'ishlangan badiiy kompozitsiyalar tayyorlash;

9) Kreativ ishlar majmuasini ommalashtirish.

10) Eng yaxshi ijodkor o'quvchi sovrinini tashkil etish.

Bundan tashqari yoshlarning intellektual imkoniyatini muntazam rivojlantirish ishlarini amaliyotga tadbiiq etish uchun har bir pedagog har bir darsda o'quvchilarning kreativ faoliyatini kuzatib borishi kerak.

Albatta yoshlarning kreativ barcha ishlarini va istye'dodli mahoratlarini baholash, ularni turli sovg'a va faxriy yorliqlar bilan mukofotlash maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolaning tafakkuri – aniq tafakkur bo'lib, u nimalarni idrok etsa yoki tasavvur qilsa, o'sha narsalar haqida fikr yuritadi. Shu bois bola uchun mavhum voqea-hodisalar to'g'risida gapirilganda, ularning u avval o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan voqea-hodisalarga nisbatan qiyoslab tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlashi obrazli bo'ladi. Shu bois ularga kinoya, kesatish samara bermaydi. O'qitish ko'rgazmali qurollar, vositalar yordamida tashkil etilishi kerak. Materialni tushuntirishda uning obrazli, ifodaviy bo'lishiga erishish lozim. Ularning kayfiyatiga o'qishdagi yutuqlari, olgan baholari, shuningdyek, amalga oshirgan ijobiy ishlari ta'sir qiladi. Shu bois o'quvchi tomonidan unga berilayotgan e'tibor bola uchun alohida qimmatga ega. Uning har bir harakati o'qituvchining e'tiroziga sabab bo'lsa, unda o'qish istagi yo'qoladi. Maktab ta'limidan ko'ngli soviydi, o'qituvchidan qo'rqqanidan yolg'on gapira boshlaydi. Bu hol doimiy takrorlanavyersa, qo'rqoqlik va yolg'onchilik uning asosiy hislati bo'lib qoladi. O'qituvchi tanbehi oqilona bo'lib, bola sha'nini yerga urmasligi kerak. Boshlang'ich sinfdagi o'quvchilar turli munosabatlarda bo'lishga intiladilar, o'rtoqlari bilan aloqada turg'unlik yuzaga kelmagan, birgina o'rtoqdan ko'ra, ko'pchilik bilan o'ynashini afzal ko'radilar.

Boshlang'ich sinflarda bolalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish ta'lim-tarbiyaning olib boriladigan metodlariga bog'liqdir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turli individual tipologik xususiyatlarga ega o'quvchilar uchun ta'limning yagona qulay, optimal sharoitlarini yaratish mumkin emas. Ammo o'zlashtirishning samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim, noan'anaviy ta'lim usullarini qo'llash muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa qilib aytganda inson aqliy va ijodiy taroqqiyoti ko‘p jihatdan inson psixikasini taraqqiyotiga bog‘liq. Inson sezgilarining normal taraqqiyoti, idrok etishning aniq va terangligi, diqqatni ko‘lami hajmi va barqarorligi, tafakkurning ser mahsul, ijodkorliligi va mustaqilligi hamda boshqa jarayonlarning shunday taraqqiyoti bolaning ijodiy rivojida juda muhim ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida» gi Qonuni. // Barkamol avlod –O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T. Sharq. 1997.
2. Дудченко В.С.Иновационная игра как метод исследования и развития оргонах. М., 1982,
3. Киштимова И. Проблема креативности школьников: психосемиотический подход. Автороф. Дисс. Докт псих Avtoref. Diss. Dokt psix н Иркутск. 2008
4. Вишнякова Н.В.Криятивная психопедагогика.-Минск,1995.
5. Yanovskiy B.G. Programma texnologii formirovaniya i razvitiya tvorcheskogo mishleniya uchashixsya obshyeobrazovatelnix shkol, shkol-litsyeyev, gimnaziy // Mir psixologii. – 2001. - № 1(25). –S. 252-259.
6. Beridze. The Problem of Individualization of Education and Attempts to Resolve them in the Pedagogical and Psychological Sciences.26 may. 2009 yil. www.Gifted children.com